

AGROTECHNICS OF WINTER WHEAT VARIETIES IN SOME SOILS - IRRIGATION, PLANTING TIME AND GROWTH DEVELOPMENT PERIOD

S.Kh. Zokirova¹

N.E. Mamirova²

D.D. Xusanov³

Fergana State University, Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies

KEYWORDS

saz, soil, productivity,
irrigation, climate, grain

ABSTRACT

To study the effect of autumn fallow on the productivity of Davr variety by correctly setting the regime and duration of irrigation in loamy soils and to achieve the specified grain yield in accordance with the soil-climatic conditions.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7392021

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Professor, Fergana State University, UZB

² Doctoral student, Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies, UZB

³ Doctoral student, Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies, UZB

SOZ TUPROQLARDA DAVR NAVLI KUZGI BUG'DOYNING AGROTEKNIKASI – SUG'ORISH, EKISH MUDDATI VA O'SISH RIVOJLANISH DAVRI

KALIT SO'ZLAR:

soz, tuproq, hosildorlik,
sug'orish, iqlim, don

ANNOTATSIYA

Soz tuproqlarda sug'orish rejimi va muddatini to'g'ri belgilash orqali kuzgi beg'doyning Davr navini hosildorligiga ta'sirini o'rganish va belgilangan don hosilini tuproq-iqlim sharoitiga moslashgan holda olishga erishish.

Respublikamizning sug'oriladigan turli tuproq-iqlim sharoitlariga ekilayotgan yildan-yilga kasalliklarga beriluvchan bo'lib, hosildorligi hamda donning texnologik sifat ko'rsatkichlari o'zgarib borayotganligi, hozirgi kunda O'zbekistonning sug'orib dehqonchilik qilinayotgan ekin maydonlarida ayniqsa, Farg'ona viloyatining adirli ekin maydonlarida ekib kelinayotganligi, asosiy don ekini sifatida foydalanilayotganligi sababli hamda tuproq iqlimiy sharoitga moslashganligi sababli, shuningdek, unumdorlik ko'rsatkichi oshib borayotganligi sababli keng miqyosda ekib kelinmoqda.

Respublikamizda sug'orish suvlari tanqisligi sharoitida kuzgi bug'doydan yuqori va sifatli hosil yetishtirishda suv resurslarini tejoychi texnologiyalarni qo'llash eng muhim va dalzarb vazifa hisoblanadi. Suvni tejash texnologiyalaridan foydalanilgan holda hozirgi kunda eng muhim sug'orish usullarini qo'llash asosida don mahsulotlari yetishtirib kelinmoqda.

Tajribada kuzgi bug'doyning Davr navining sug'orish rejimi belgilangan variantlar va qaytariqlar asosida olib borilmoqda. Tajribalar 4 qaytariq 1 yarusda joylashtirildi. Har bir bo'lmachaning maydoni 50 m² ni tashkil etadi.

Asosiy laboratoriya tahlillari Farg'ona viloyati O'simliklar karantini boshqarmasining laboratoriyasida olib borilmoqda. Har bir dala tajribasi qo'yilishi oldidan tuproqning 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-105 sm.li qatlamlaridan namunalar olinib, belgilangan tartibda agrokimyoviy tahlillar qilindi. Tuproqning agrokimyoviy tahlil qilishda «Методы агрохимических анализов почв и растений» (1977), Iqtisodiy samaradorlikni aniqlashda «Методика экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений» (1987) qo'llanmasidan foydalanildi.

Tajribalarda O'zbekiston Paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti tamonidan ishlab chiqilgan uslubiy qo'llanmalar asosida fenologik kuzatish, hisobga olish hamda baholash ishlari amalga oshirildi. B.A.Dospexovning (1985) dispersion analizi uslubi bo'yicha tajribalarning aniqlik darajalari aniqlandi.

Farg'ona viloyatining o'tloqi soz tuproqlari sharoitida Davr navli bug'doyning sug'orish tartiblari, ma'dan va mahalliy o'g'itlardan foydalangan holda bug'doy donini yetishtirish eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Tuproq namligi nazariy jihatdan 60x70x60 qilib belgilanganda hosildorlik darajasi belgilangan me'yoridan organligi kuzatilgan.

Farg'ona viloyatining soz tuproqlari sharoitlarida eng maqbul ekish muddatlarini ilmiy asosda aniqlanmaganligi uchun ushbu navning ekish muddatlarini aniqlash bilan o'simliklarni o'sish rivojlanishiga, hosildorlik va donning texnologik sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini ilmiy asosda ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish bugungi kunning asosiy dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shundan kelib chiqqan holda Farg'ona viloyatining soz tuproqlari sharoitlari uchun Davr navining maqbul ekish muddatlarini ilmiy asosda aniqlash ushbu sharoitdagi dolzarb masalalaridan biri hisoblanib hamda fermer xo'jaliklari yerlarida unumdorlik darajasini, sug'orish rejimini mukammal o'rganib chiqish maqsadida tajribalar olib borilmoqda.

Bunda asosiy e'tibor ekinlarni sug'orish hamda suvning tejab foydalanish yuqori ko'rsatkich olishimizda yaxshi natijalarga olib kelgan. Kuzgi bug'doyning o'sish va rivojlanish to'g'risidagi ma'lumotlar tahlil qilinganda agrotexnik tadbirlarni belgilangan ko'rsatkichlar va muddatlar asosida to'g'ri olib borganligimiz sababli hosildorlik 55,4-60,9 ts/ga qadar ko'tarilganligini guvohi bo'ldik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. С.Закирова. Соз тупроқларда буғдойнинг “Давр” навини парваришlashда мақбул суғориш режимини аниқлаш (Фарғона вилояти мисолида). Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали. 2022 №11. 38-39-б.
2. Зокирова, С. Х., Халматова, Ш. М., Абдуллаева, М. Т., & Ахмедова, Д. М. (2020). ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО ЭКРАНОВ В ПЕСКЕ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ ХЛОПЧАТНИКА. *Universum: химия и биология*, (12-1 (78)), 14-18.
3. Zokirova, S. X., Akbarov, R. F., & Kadirova, N. B. (2020). ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛЕЧНИКОВЫХ ПОЧВ FERGANSKOY OBLASTI I IX PUTI K ULUCHShENIYU. *Glavniy redaktor*, 8.
4. Закирова, С. Х. (2017). Научные основы генезиса, агрофизических и агрохимических свойств, повышения производительной способности песков Центральной Ферганы. Дисс. на соис. уч. степени доктора с. х. наук (DSe), 120.
5. Zakirova, S., Ismoilova, S., & Parpiyeva, S. (2021). Agrofizicheskiye svoystva pochvi Sentralniy Fergani.
6. Barzиеv, O. (2021). LYRICAL INTERPRETATION OF “I” IN THE POETRY OF ANBAR OTIN, DILSHODI BARNO AND SAMAR BONU. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES* (2767-3758), 2(06), 61-66.
7. Barziyev, O. H. (2018). ANALYSES OF UZBEK POETRY AND TURKISH LITERATURE, IT'S FREEDOM AND NATIONALITY AT THE SECOND PART OF XIXTH

CENTURY AND AT THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY. Theoretical & Applied Science, (7), 48-51.

8. Rasulova, Azizaxon Muydinovna, Xusanova, Ma'Rifat Axmadjonovna POETIK NUTQDA SINONIMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI // ORIENSS. 2022. №10-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poetik-nutqda-sinonimlardan-foydalanish-mahorati> (дата обращения: 02.12.2022).

9. Xusanova, M. R. A. (2016). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ-ПРИЗНАК СТИЛИСТИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ. Актуальные научные исследования в современном мире, (5-1), 125-130.

10. Zulfiya Marufova (2021). O'ZBEK MUMTOZ SHE'RIYATIDA ZOONIMLAR VOSITASIDA GO'ZALLIK IFODALASH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (3), 307-311.

11. Marufova, Z. (2021). РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЗООНИМОВ ВЫРАЖЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ КРАСОТЫ. Theoretical & Applied Science, (7), 13-16.

12. Хидиров, Х. Н. (2019). Philosophical Analysis of the Role of the Media in Shaping Civic Culture in Uzbekistan. Молодой ученый, (15), 322-324.

13. Хидиров, Х. Н. (2018). Social justice and the process of education, and their mutual influence in the philosophical views of Abu Nasr al-Farabi. Молодой ученый, (14), 262-263.

14. Хидиров, Х. Н. (2017). Moral personality education in the philosophy of existentialism of Karl Jaspers. Молодой учёный, 30, 95.

15. Юлдашев, Г., Зокирова, С., & Исагалиев, М. (2008). Орошаемых земельный фонд Ферганской долины. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали.–Тошкент, (8), 22-23.

16. Закиров, С. Х. (2014). Регулярные и особые решения дифференциальных уравнений. Наука и инновация, (1), 43-45.

17. Мирзаджонов, К., Назаров, М., Зокирова, С., & Юлдашев, Г. (2004). Тупроқ муҳофазаси. Дарслик. Ташкент.

18. Зокирова, С. (2008). Объемная масса исследуемых бугристо-барханистых песков. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали.–Тошкент, (4), 33-34.

19. Мухаматханова, Р. Ф., Шамьянов, И. Д., Закиров, С. Х., Ташходжаев, Б., Левкович, М. Г., & Абдуллаев, Н. Д. (2011). Новый меламполид и другие вторичные метаболиты Artemisia baldshuanica. Химия природных соединений, (5), 638-641.

20. Хамрақулов, И. Б. (2021). Кичик саноат зоналарини барпо этиш ва ривожлантиришнинг назарий асослари. Scientific progress, 2(7), 586-592.

21. Ихтиёр Бахтиёрович Хамрақулов (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ҲУСУСИЯТЛАРИ. Scientific progress, 3 (1), 328-334.

22. Хамракулов, И. Б. (2021). Теоретические основы создания и развития малых промышленных зон. ма, 2, 49.
23. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Хасанхужаева, У. (2021). Предупреждение преступности среди несовершеннолетних. Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы [Текст]: мате, 34.
24. Хонкелдиева, К. R. (2021). Features of management of textile industry enterprises based on the cluster approach. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 780-783.